

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

INTERNATIONALER
MUSIKWISSENSCHAFTLICHER
KONGRESS

Alte Musik als ästhetische Gegenwart

BACH · HÄNDEL · SCHÜTZ

Music of the Past as Aesthetical Present

INTERNATIONAL
MUSICOLOGICAL
CONGRESS

15.-20. September 1985 · Stuttgart

Die Gesellschaft für Musikforschung e. V. ist ein Zusammenschluß von Musikwissenschaftlern, Musikerziehern und praktischen Musikern mit Freunden und Interessenten der Musikforschung. Sie hat sich die Aufgabe gestellt, die Musikforschung in allen ihren Zweigen ideell und materiell zu fördern, die Verbindung zu Nachbargebieten zu pflegen und die internationale Zusammenarbeit der Musikwissenschaft zu unterstützen. Aus diesem Grund veranstaltet die Gesellschaft für Musikforschung seit 1950 in unregelmäßigen Abständen internationale musikwissenschaftliche Kongresse. Das »Europäische Jahr der Musik 1985« ist willkommener Anlaß, diese Tradition fortzusetzen: In unmittelbarer Verbindung zum Internationalen Musikfest Stuttgart 1985 widmet sich der Kongreß unter dem Thema »Alte Musik als ästhetische Gegenwart« vornehmlich den Komponisten Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Heinrich Schütz, die 1985 mit Alban Berg und Domenico Scarlatti im Brennpunkt des musikalischen Geschehens stehen.

The Gesellschaft für Musikforschung is an association of musicologists, music teachers and musicians, as well as music lovers interested in musical research. The society seeks to promote musical research in all its spheres; to foster the connection between related areas of music; and to support the work of musicologists internationally. For this reason the Gesellschaft für Musikforschung has been organising international musicological congresses intermittently since 1950. The "European Year of Music 1985" is a welcome opportunity to continue this tradition. Working closely with the Internationales Musikfest Stuttgart 1985, the congress, with the title: "Music of the Past as Aesthetical Present" is devoted to the composers Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel and Heinrich Schütz. Also in the musical limelight in 1985, are the composers Alban Berg and Domenico Scarlatti.

SONNTAG / SUNDAY 15. 9. 1985

Hospitalhof 15.00–17.00	Eröffnung / Opening Grußworte / Opening speech Alban Berg: Lyrische Suite für Streichquartett (1926): Pro Arte Quartett Salzburg Vortrag / Lecture I Alban Berg in den Zwanzigerjahren Rudolf Stephan
----------------------------	---

MONTAG / MONDAY 16. 9. 1985

CVJM, Großer Saal 9.00–12.30	Symposium I/1 Heinrich Schütz Leitung / Chaired by Werner Breig, Stefan Kunze
14.00–17.00	Symposium II/1 Johann Sebastian Bach Leitung / Chaired by Friedhelm Krummacher, Christoph Wolff

DIENSTAG / TUESDAY 17. 9. 1985

CVJM, Großer Saal 9.00–12.30	Symposium III/1 Georg Friedrich Händel Leitung / Chaired by Ludwig Finscher, Reinhard Strohm
14.00–16.00	Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung (Raum wird bekanntgegeben) Annual General Meeting for the members of the Gesellschaft für Musikforschung (Location to be announced)

MITTWOCH / WEDNESDAY 18. 9. 1985

Hospitalhof 9.00–10.00	Vortrag / Lecture II Heinrich Schütz. Eine Annäherung Martin Gregor-Dellin
CVJM, Großer Saal 10.00–12.30	Symposium I/2 Heinrich Schütz
14.00–16.45	Symposium II/2 Johann Sebastian Bach
CVJM, Räume a – e Landesgewerbeamt 14.00–16.45	Freie Forschungsberichte / Papers

DONNERSTAG / THURSDAY 19. 9. 1985

Hospitalhof 9.00–10.00	Vortrag / Lecture III Bach-Rezeption und ästhetische Autonomie Carl Dahlhaus
CVJM, Großer Saal 10.00–12.30	Symposium III/2 Georg Friedrich Händel
CVJM, Räume a – e Landesgewerbeamt 10.00–12.30	Freie Forschungsberichte / Papers
CVJM, Großer Saal 14.00–16.45	Symposium I/3 Heinrich Schütz
CVJM, Räume a – e Landesgewerbeamt 14.00–16.45	Freie Forschungsberichte / Papers

FREITAG / FRIDAY 20. 9. 1985

Hospitalhof 9.00–10.00	Vortrag / Lecture IV Zur Problematik des Händelbildes Alfred Mann
CVJM, Großer Saal 10.00–13.00	Symposium II/3 Johann Sebastian Bach
CVJM, Räume a – e Landesgewerbeamt 10.00–13.00	Freie Forschungsberichte / Papers
CVJM, Großer Saal 14.00–16.45	Symposium III/3 Georg Friedrich Händel

PROGRAMMAUSSCHUSS/ PROGRAMME COMMITTEE:

Ludwig Finscher, Friedhelm Krummacher,
Christoph-Hellmut Mahling, Wolfgang Rehm, Rudolf Stephan